

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SЎZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPLEMENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Daminova Orzigul Bektoshevna
SamDCHTI tadqiqotchisi
orzuguldaminova.92@gmail.com

INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393723>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz tilida aspektuallik va uning xususiyatlari, aspektuallik va aspekt haqidagi turli yondashuvlar to'g'risida bayon qilinadi. Matn doirasida biror bir ma'lumotning kechishi, ya'ni boshlanishi, davomiyligi yoki tematik tugallanganligi ko'rsatish uchun aspektual kategoriyaga murojaat etishimizga sabab bo'ladi. Aspektuallik xususida tilshunoslarning turlicha qarashlari mavjud bo'lib, aspektual ma'nolarning o'rganilish tarixiga qisqacha nazar tashlanadi. Grammatik aspekt va uning o'ziga xos xususiyatlari haqida ham bayon qilinadi. Shuningdek, odatda to'g'ri ajratish qiyin bo'lgan "aspektuallik"ning turli kichik kategoriyalarini farqlashga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar: Aspekt, aspektuallik, temoporallik, telik/ atelik (cheraralanganlik va chegaralanmaganlik), perfective va imperfective (tugallanganlik va tugallanmaganlik).

Даминова Орзигул Бектошевна
Научный сотрудник СамГИИЯ
orzuguldaminova.92@gmail.com

АСПЕКТУАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается аспектуальность и ее характеристики в английском языке, различные подходы к аспектуальности и аспекту. Прохождение какой-либо информации внутри текста, т. е. начала, длительности или тематического завершения, является причиной того, что мы обращаемся к аспектуальной категории. Существуют разные взгляды лингвистов на аспектуальность, дается краткий экскурс в историю изучения аспектуальных значений. Также описывается грамматический аспект и его особенности. Мы также пытаемся различать различные подкатегории «аспектуальности», которые обычно трудно различить должным образом.

Ключевые слова: Аспект, аспектуальность, темпоральность, телик\ ателик (ограниченность и неограниченность), перфектив\имперфектив (совершенный и несовершенный вид) .

Daminova Orzigul Bektoshevna
 Researcher of SamSIFL
 orzuguldaminova.92@gmail.com

ASPECTUALITY IN ENGLISH

ANNOTATION

This article describes aspectuality and its characteristics in English, different approaches to aspectuality and aspect. As we know, while learning the text, we come across that every action has its beginning, duration or thematic completion, in order to explain this situation we have to address aspectual category. There are different views of linguists regarding aspectuality. Besides that, there are also described grammatical aspect and its specific features. We also try to distinguish between various sub-categories of "aspectuality", which are usually difficult to distinguish properly.

Key words: Aspect, aspectuality, temporality, telic/atelic, perfective and imperfective.

Jahon tilshunosligida tilning amaliy qo'llanishi, uning ijtimoiy mohiyati tadqiqiga keng e'tibor qaratilmoqda. Pragmalingvistika, soslolingvistika, kognitiv tilshunoslik, matn tilshunosligi kabi sohalar doirasida keng qamrovli tadqiqotlarning olib borilayotganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Tilni lisoniy tadqiqot qilishning ushbu yo'nalishlarida tilning kommunikativ jarayondagi amaliy ko'rinishi muammolarini o'rganish yetakchi o'ringa chiqadi. Shu jumladan, aspektual ma'noning matnda ifodalanishi, uning muloqot muhitidagi mavqeyini aniqlash, ushbu hodisalarning kognitiv-konseptual mohiyatini belgilash, funksional imkoniyatlarini ochib berish, konseptual tasnifini yaratish muhim muammolardan hisoblanadi.

Aspektuallik hodisasi bilan bog'liq tadqiqotlarda turlicha yondashuvlar mavjud. Mazkur yondashuvlar har bir tilning lingvistik xususiyatiga bog'liq. Aspektologiya grammatikaning bir bo'limi bo'lib, uning o'rganilishi qadim tarixga ega. V. N. Yarsevaning fikricha, antik davrdayoq aspektuallikka oid ilk qarashlar yuzaga kela boshlagan. Jumladan, Aristotel birinchi bo'lib, fe'llarning chegaralangan/chegaralanmagan aksional guruhlarini ajratib bergan. Keyinchalik fe'l shakllari ifodalaydigan ba'zi aspektual farqlarni Appaloniy Diskol (yunon tilida), Varron (lotin tilida) ko'rsatgan (Yarseva 1990: 412). Aspektuallik xususida turli xil ta'riflar mavjud bo'lib, Aspektuallikning keng va mukammal ta'rifi B. Comriening 1976-yildagi so'rovnomasida topilgan bo'lib, unda "aspektuallik bu vaziyatning ichki temporal tarkibini ko'rishning turli usullaridir" (Comrie 1976:3) deya ta'rif beradi.

Aspekt ham Grammatik ham leksik jihatdan qo'llanilishi mumkin. Grammatik aspektni aniqlash jiyda qiyin hisoblanadi. Bunga sabab esa, Grammatik aspekt kategoriyalarning semantik talqini ko'pincha, ular birikkan kesimlar (fe'l kesim, sifat kesim va nominallar)ga qarab o'zgarishidir.

Z. Vendler esa leksik aspektni 4 turga bo'lib ularning har biriga umumiy misollar keltirgan.

States: be polite, love, think

Activities: sing, dance, break

Achievements: shatter, reach

Accomplishments: cross (the street), read (the book)

Bu kategoriyalar stative (holat) va dynamic (process), durative (davomiy) va punctual (tugagan nuqatasiga ega) hamda chegaralanganlik va chegaralanmaganlik (telic yoki atelic) kabi 3ta semantik xususiyatlari bilan aniqlanadi (Mourelatos 1981:201-2).

Biz quyidagi 2ta misollar orqali vaziyatga xos xususiyatlarni to'g'ri tahlil qilish haqida so'z yuritamiz.

(1) I built a house - Men uy qurdim.

(2) I built houses- Men uylar qurdim.

Ikkala misol ham deyarli bir xil o'tgan zamonda ko'rsatilgan va shuning uchun ham (1) va (2) o'rtasida deyarli aniq farqlarni anglash qiyin. Ular o'rtasidagi farqli xususiyatlar quyidagi jadvalda ko'rsatilgan. Bu xususiyat zamonning og'zaki kategoriyasiga xosdir. (Nutqda qo'llanilishiga xosdir)

	(1) I built a house	(2) I built houses
Temporal features	past tense	past tense
Aspectual features	perfective accomplishment telic	imperfective activity atelic

Ushbu jadval orqali biz (1) va (2) misollar uchun “temporal xususiyat” va “aspektual” xususiyatlarning umumiy ko’rinishini ko’rishimiz mumkin. (1) va (2) gaplarning tahlili ularni ajratish mumkin bo’lgan va ikkala gapning turli ma’nolarining bir nechta xususiyatlarini ochib beradi.

(1) gapdagi misolda “perfective aspect” dan foydalaniladi, ya’ni vaziyat “yagona tahlil qilib bo’lmaydigan butunlik” (Comrie 1976: 3) sifatida taqdim etiladi va uning ichki vaqtga xos strukturasi tahlil qilinmaydi. Bundan tashqari, (1) misoldagi gapda vaziyat turlarining Vendler tasnifiga taalluqli harakatning maxsus turi bo’lgan “accomplishment” nazarda tutiladi. (1) misolda ko’rsatilgan vaziyatga xos bo’lgan “telicity”, ya’ni aspektual chegaralanganlik xususiyati Vendler kontseptsiyasi (1957) bilan chambarchas bog’liqdir. Dowty (1979) vaziyatlarning o’ziga xos xususiyatlarini tavsiflash va vaziyat turlarini ajrata olish uchun ushbu aspektual parametrlar kontseptsiyasini ishlab chiqdi.

(2) misol “**I built houses**” gapi “imperfective aspect”da berilgan, ya’ni vaziyat ichki nuqtai nazardan taqdim etilgan va uning temporal xususiyatining tuzilishi tahlil qilinadi. “Vendler klassifikatsiyasiga” ga ko’ra, (2) misol “faoliyat”(activity) ni ko’rsatadi. Bundan tashqari, ushbu turdagi vaziyatga “atelic” aspektual parametrini kiritish mumkin. Shuning uchun 2 misoldagi gap birinchi misoldagi gapni mutlaqo teskarisini ifodalaydi.

Ushbu misollardan ko’rinib turibdiki, aspektuallik asosan fe’llarga, ya’ni kesimlarga xos tushuncha ekan. Bundan tashqari biz aspektuallikni, gapning matndagi ma’nosidan anglashimiz ham mumkin ekan.

Aspektual vaziyat aspekt (вид)ning tugallanganlik/tugallanmaganlik, fe’llarning chegaralanganlik /chegaralanmaganlik, davomlilik, karralilik, fazaviylik, perfektivlik kabi aspektual ma’nolardan tashkil topadi. Bundan tashqari aspektual vaziyat zamon kategoriyasi bilan bog’liq bo’lgan lokativlik/nolokativlik hamda taksis kabilarni o’ziga qamrab oladi (Bondarko, 2002: 302 – 303).

O’zbek tilshunoslari ham aspektuallik xususida o’z qarashlarini bayon etishgan. Aspektual vaziyatlar tilshunoslar tomonidan turli tillar doirasida o’rganilgan. Aspektual vaziyat deganda gapdagi til vositalari yordamida ifodalanadigan aspektual ma’nolar (harakatning boshlang’ich fazasi, yakuniy nuqtaga intilishi, harakat oqimi yoki harakatning tugallanishi kabilarni)ni tushunish mumkin (Rizaev,1999:39).

Bizningcha ham muallifning qarashlari aspektual vaziyat mohiyatini qamrab oladi, ya’ni har bir jumla o’zining boshlanish, davom etish va yakuniy nuqtasiga ega bo’ladi. Shu jumladan tarkibida esa ma’noni to’ldirish uchun turli lisoniy, leksik va grammatik vositalardan foydalaniladi. Shuningdek, aspektuallik ma’nosini anglatuvchi barcha vositalar orqali aspektual vaziyat hosil bo’ladi.

Bundan tashqari, G’.Mirsanov ham aspektuallikka doir ko’plab ma’lumotlarni bayon etgan. G’.Mirsanovning aspektuallikka xos fikrlari yuqoridagi fikrga o’xshash. U aspektual vaziyat deganda gapdagi til vositalari yordamida o’z aksini topadigan aspektual ma’nolarni (harakatning boshlang’ich fazasi, yakuniy nuqtaga intilishi, harakat oqimi yoki harakatning tugallanishi)ni tushunadi. Shuningdek, olim aspektual vaziyatlarning bir necha turlarini ko’rsatib bergan. Jumladan, harakatning boshlanishini “inxoativ aspektual vaziyat”, takroriy harakatni “iterativ aspektual vaziyat”, o’rta oqimda bo’lgan harakatni “protsessual aspektual vaziyat”, tugal nuqtaga yetgan harakatni “terminativ aspektual vaziyat”, harakatning tugallanib biror natijaga kelinganligini “natijaviy aspektual vaziyat” kabi nomlar bilan atagan (Mirsanov, 2009: 61).

R. Jakobson (1957: 493) ta’rifiga ko’ra, aspektuallik “faoliyat yoki holatning o’ziga xos bo’lgan temporal qiymati bilan bog’liqligidir”. Aspektuallik “fe’lning harakati davomiyligining usuli va yo’lini belgilovchidir” (Brugmann 1904: 493) deb ham ta’riflar berilgan. L.J.Brinton (1988: 5) “Shunday qilib, aspektual tadqiqotlarni ikkita bir-biridan farq qiluvchi tendensiyalarga ajratib

ko'rsatish mumkin: biri og'zaki nutqning grammatik ma'nosiga, ikkinchisi esa fe'llarning va ularning to'ldiruvchilarining leksik ma'nosiga e'tibor qaratadi.

Demak, bu fikrlar shuni anglatadiki, aspektuallikda vaqt hamda ma'no, fe'llarning o'zaro bog'lanishi muhim ahamiyatga ega. Aspektuallik xos turli yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, bu hodisa ikki xil aspektual kategoriyalarning o'zaro ta'siri natijasida yuzaga keladi, ikkalasi ham vaziyatning o'ziga xos aspektual ma'nosini anglatadi. Ta'riflarda ta'kidlanganidek, bir komponent aspektual qarashlarga urg'u bersa, ikkinchisi esa vaziyatlarning turiga taalluqlidir.

B. Comrie (1976:3) aspektni "ichki temporal komponent (constituency)" to'g'risidagi turli qarashlar sifatida ta'riflaydi. U perfective va imperfective o'rtasidagi farqlarni ko'rsatib, imperfective ma'noni oddiy va davomiy ma'noga, ikkinchidan esa progressiv bo'lmagan va progressivga ajratadi. Comriening tasnifi shuni ko'rsatadiki, vaziyatni "tashqi nuqtai nazardan, tugallangan (perfective) yoki ichki nuqtai nazardan davom etayotgan (imperfective) sifatida ko'rish mumkin" Aspektni tadqiq etish mobaynida, perfective ma'no bilan bir qatorda imperfective ma'noning ham tavsifini berish kerak, chunki ikkalasi ham aspekt qiymatlarining asosiy kategoriyalarini ifodalaydi (Brinton 1988: 52).

Perfective vaziyatlarni bir butun sifatida taqdim etilishini ko'rsatadi. Bu vaziyatga faqat tashqi tomondangina kuzatishni anglatadi. Comriening so'zlariga ko'ra, "butun bir vaziyat boshi, o'rtasi va oxiri birlashgan holda, tahlil qilib bo'lmaydigan yagona yaxlitlik sifatida taqdim etiladi; bu vaziyatni harakatini tashkil etuvchi turli individual bosqichlarga bo'lishga hojat yo'q"(Comrie 1976: 3).

Boshqa tomondan esa, imperfective ichki temporal strukturaga qaraydigan ichki fikrlarni ifodalaydi. Aspektual jihatdan, A. Kibort (2008) "perfectivlik va imperfectivlik vaziyatlarning obyektiv xususiyatlari emas, shuning uchun ham bir xil vaziyatni ikkala tomondan ham taqdim etish mumkin" deb ta'kidlaydi.

(3) John read that book yesterday.

(4) While he was reading the book, the postman came. (Kibort 2008)

Quyida keltirilgan misollar (3) va (4) aspektlardagi farq bilan ifodalangan bir xil vaziyatni ko'rsatadi. (3) tashqi nuqtai nazardan taqdim etilgan perfective vaziyatni tasvirlaydi, (4) esa ichki nuqtai nazardan taqdim etilgan imperfective vaziyatni tasvirlaydi.

Xulosa

Biz keltirilgan fikrlarga qo'shilgan holda, aspektuallikni quyidagicha talqin etamiz: aspektuallik fe'llarga, kesimlarga xos tushuncha bo'lib, faqatgina turli lisoniy va leksik turdagi vositalar yordamida shakllanadigan vaziyatdir. Bundan tashqari aspektual harakat tarzlari o'zining boshlanish, davom etishi, takroriyligi va yakuniy nuqtasiga ega bo'lib, aspektual chegaralanganlik/chegaralanmaganlik (atelic/telic, bounded/unbounded), tugallanganlik/tugallanmaganlik (perfective/imperfective), terminativlik/protsexualik bilan kontekstda o'z ifodasini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yarseva V.N. Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Сов. Энциклопедия, 1990. -412b
2. Comrie B. Aspect: An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems; Cambridge University Press, 1976, 3p
3. William Craft. Verbs aspect and causal structure; Oxford Universty Press; 2012, 33p
4. Mourelatos, Alexander P.D. Events, processes and states. In tense and aspect. New York : Academic Press; 1981. 201-202
5. Vendler Z. Verbs and times; The Philosophical Review: Duke University Press; 1957, 146p
6. Bondarko A.V. Теория значения в системе функциональной грамматики: На материале русского языка/ Рос. академия наук. Ин-т лингвистических исследований культуры. 2002. 302-303
7. Rizayev V.X. Проблема аспектной семантики временных форм немецкого глагола. Аспектная семантика претерита. Фан, 1999. 39

8. Mirsanov G'.Q. Ingliz va o'zbek tillarida yurish-harakat fe'llarining aksional va aspektual xususiyatlari: Filol.fan.nomz.diss. Samarqand. 2009. -61b
9. Jakobson R. Shifters, verbal categories, and the Russian verb. Massachusetts: Harvard University Press. 1957. -449p
10. Laurel J. Brinton. The Development of English Aspectual Systems: Aspectualizers and Postverbal Particles. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. -52p
11. Anna Kibort, article, Modelling "the perfect", a category between tense and aspect. University Oxford. 2008.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000